

Rekonstruksi Pendidikan Moral dalam Pendidikan Agama Islam untuk Menanggulangi Kemerossotan Moral Generasi Z

M. Ilham Saputra¹, Zakiyah Nur Azizah²

2407015033@uhamka.ac.id¹, 2407015065@uhamka.ac.id²

ABSTRAK

Krisis moral di kalangan Generasi Z menjadi tantangan besar dalam bidang pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI). Fenomena seperti menurunnya etika dalam berkomunikasi, perilaku digital yang tidak bertanggung jawab, serta kurangnya penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih lebih condong pada aspek kognitif dan belum mencakup aspek afektif serta praktik yang nyata. Meskipun berada di tengah perkembangan teknologi digital, nilai-nilai akhlak dalam Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis tetap relevan dalam membentuk karakter peserta didik.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model rekonstruksi pendidikan akhlak yang sesuai dengan ciri khas Generasi Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan, yaitu melalui analisis terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik pendidikan akhlak, karakter Generasi Z, serta pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Penelitian menyatakan bahwa diperlukan model pembelajaran yang bisa menyesuaikan diri, sesuai dengan konteks, dan mampu menggabungkan berbagai aspek. Penelitian ini berhasil menghasilkan sebuah model konseptual pendidikan agama Islam yang adaptif dan reflektif, berbasis generasi Z. Model ini menggabungkan nilai-nilai akhlak Islam dengan pendekatan digital, pembelajaran reflektif, pembiasaan, keteladanan, serta pendekatan kontekstual. Model ini diharapkan dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai akhlak secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pembentukan kembali pelajaran akhlak dalam pembelajaran PAI merupakan kebutuhan yang pasti agar dapat menghadapi tantangan moral Generasi Z di masa kini yang berada dalam era digital.

Kata kunci: pendidikan akhlak, Generasi Z, PAI, Rekonstruksi

ABSTRACT

The moral crisis among Generation Z poses a major challenge in education, particularly in the teaching and learning of Islamic Religious Education (PAI). Phenomena such as declining ethical communication, irresponsible digital behavior, and the lack of application of moral values in daily life indicate that Islamic Religious Education learning still focuses primarily on the cognitive aspect and does not encompass the affective and practical aspects. Despite the development of digital technology, Islamic moral values derived from the Quran and Hadith remain relevant in shaping students' character.

This research aims to develop a model for reconstructing moral education that aligns with the characteristics of Generation Z. The method used in this study is a qualitative approach with a literature review, namely through analysis of various scientific literature relevant to the topics of moral education, Generation Z character, and Islamic Religious Education learning.

The research suggests the need for a learning model that is adaptable, contextual, and able to integrate various aspects. This research has successfully produced a conceptual model for adaptive and reflective Islamic religious education, focused on Generation Z. This model combines Islamic moral values with a digital approach, reflective learning, habituation, role modeling, and a contextual approach. This model is expected to help students internalize moral values more effectively in their daily lives.

Therefore, reshaping moral education in Islamic Religious Education (PAI) learning is a definite necessity to address the moral challenges of Generation Z in today's digital era.

keywords: moral education, Generation Z, Islamic Education, Reconstruction

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada Generasi Z sebagai generasi yang lahir dan tumbuh dalam era digital. Generasi ini memiliki karakteristik sebagai digital native yang akrab dengan teknologi, media sosial, serta informasi yang serba cepat dan instan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai fenomena degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan, seperti perilaku digital negatif, penyebaran hoaks, cyberbullying, serta menurunnya adab dan etika dalam interaksi sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis akhlak yang perlu mendapat perhatian serius dalam dunia pendidikan.

Dalam perspektif Islam, akhlak merupakan aspek fundamental yang menjadi tujuan utama pendidikan. Nilai-nilai akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan, memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) masih menghadapi berbagai kendala. Pembelajaran PAI cenderung berorientasi pada aspek kognitif, seperti penguasaan materi dan hafalan, sehingga kurang menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan pembentukan akhlak peserta didik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif dalam pendidikan akhlak dengan praktik pembelajaran di lapangan. Di sisi lain, karakteristik Generasi Z yang dinamis, visual, dan interaktif menuntut adanya pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi pendidikan akhlak dalam pembelajaran PAI yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai dan pembentukan karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pendidikan akhlak dalam Islam?
2. Bagaimana karakteristik Generasi Z dalam konteks moral?
3. Bagaimana membangun model pendidikan akhlak yang sesuai dengan kebutuhan Generasi Z?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Islam.
2. Menganalisis ciri-ciri Generasi Z dalam perspektif etika dan kehidupan sosial.
3. Merumuskan model konseptual untuk merenkonstruksi pendidikan akhlak dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik Generasi Z.

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Konsep Akhlak Dalam Islam

Moralitas dalam Islam menjadi fondasi utama pembentukan karakter mulia, mengatur hubungan vertikal dengan Allah SWT maupun hubungan horizontal antar manusia dalam kerangka cinta dan keadilan. Konsep ini bukan sekedar norma perilaku formal, melainkan aspek yang terbenam dalam hati yang mendorong tindakan spontan yang mencerminkan perilaku teladan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Ahzab:21. Dalam era kontemporer penuh tantangan seperti hedonisme dan digitalisasi, moralitas berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi jiwa menuju keseimbangan dunia dan akhirat.(Rama and Muchtar, 2025)

Moralitas dalam bahasa arab adalah akhlak, yang berasal dari kata khuluq, sebuah kata arab yang digunakan untuk menggambarkan sifat bawaan dalam karakter seseorang yang cenderung memicu tindakan baik (husnul khuluq) atau buruk (su'ul khuluq). Menurut jurnal nasional terbaru, akhlak terdiri dari dimensi taqwa kepada Allah, ittiba' kepada Rasul, birrul walidain (kebaikan kepada orang tua), dan pengendalian diri (tahdzirul nafs). Etika Islam juga berbeda dengan etika sekuler, yang bersifat kontekstual dan relatif. Etika Islam bersifat transenden dan di dasarkan pada wahyu, sehingga menawarkan tolok ukur universal bagi semua muslim yang menjalankan ibadah.(Azra, 2025)

Sebagian besar ajaran moral berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang bersifat mutlak dan saling melengkapi. Al-Qur'an menggambarkan prinsip-prinsip dasar seperti adl (keadilan), dan rahmah (belas kasih), khususnya dalam Q.S. Al-Qalam:4, yang memuji karakter luar biasa Nabi Muhammad SAW. Hadis mengatur penerapan prinsip-prinsip ini melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, seperti hadis qudsi mengenai misi untuk menyempurnakan akhlak mulia, sehingga memberikan panduan moral yang lengkap.

Pendidikan moral bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan manusia serta membantu mereka meraih keberhasilan di dunia dan akhirat dengan mendidik mereka dalam nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kepercayaan. Pendekatan ini fokus pada harmoni sosial, menegakkan akuntabilitas pribadi terhadap

pengelolaan kemarahan terhadap masyarakat. Dari sudut pandang praktis, pendidikan moral memungkinkan seseorang memahami ajaran Islam secara menyeluruh, memastikan pembentukan karakter yang positif dan memungkinkan mereka melakukan perubahan positif di lingkungan sekitarnya.

Keseluruhan pendidikan moral adalah peningkatan positif dari dimensi moral dan etika, serta sejalan dengan proses pendidikan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam melawan kerusakan moral yang disebabkan media sosial. Para pemangku kepentingan utama (keluarga, sekolah, dan masyarakat) terlibat melalui teknik habituasi, modeling, dan memperkuat internalisasi nilai-nilai, yang pada akhirnya menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan teguh untuk mampu menghadapi tantangan modernitas serta mempertahankan identitas Islam mereka. (Saputri, Lestari and Sirait, 2024)

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka yang menempatkan akhlak bukan Cuma sebagai doktrin yang bersifat teoritis, tetapi lebih sebagai inti esensi Islam yang harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari agar mendapat ridha ilahi. Kajian jurnal nasional kontemporer menegaskan bahwa revitalisasi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber akhlak yang mampu mengatasi moral masa kini, dengan kontribusi signifikan terhadap ketahanan sosial dan pembangunan karakter bangsa.

B. Karakteristik Generasi Z

Karakteristik Generasi Z di Indonesia mencerminkan dinamika unik sebagai penerus bangsa yang tumbuh di tengah ledakan teknologi digital, dengan populasi mencapai sekitar 75 juta jiwa yang berpotensi menentukan arah pembangunan nasional. Mereka dikenal adaptif, mandiri, serta toleran berkat akses informasi luas, namun sering menghadapi tantangan identitas di era konektivitas tanpa batas. Pemahaman ini esensial bagi strategi pendidikan akhlak yang kontekstual. (Shintawatia*, 2025)

Sebagai digital native atau figital, Generasi Z tidak membedakan secara tegas antara ruang fisik dan ruang digital, melainkan memosisikan media sosial dan gawai sebagai ekstensi alami dari kehidupan sehari-hari yang mendukung kemampuan multitasking serta adaptasi cepat terhadap inovasi teknologi. Karakteristik ini memungkinkan mereka memiliki wawasan yang luas dan keterbukaan terhadap perubahan, namun di sisi lain rentan menimbulkan ketergantungan teknologi serta kaburnya batasan etika antara ranah online dan offline. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi tersebut menuntut integrasi teknologi secara bijak sebagai sara penguatan nilai-nilai moral, bukan sebagai ancaman yang dihindari. (Shintawatia*, 2025)

Generasi Z cenderung menyukai yang bersifat visual dan instan. Kecenderungan ini muncul karena mereka sejak dini terpapar konten berdurasi pendek, misalnya TikTok. Paparan semacam itu melatih mereka merespons rangsangan estetis dengan cepat. Dampak positifnya, mereka menjadi kreatif dan memiliki motivasi tinggi tanpa mudah merasa puas. Kelebihan ini tentu ideal untuk mendorong inovasi. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat memicu terbentuknya ekspektasi yang tidak realistis serta melemahkan daya tahan mereka dalam menjalani proses yang panjang. Oleh karena itu, pendidik perlu memanfaatkan media visual interaktif. Tujuan adalah menyampaikan

nilai-nilai akhlak dengan cara menarik, tanpa mengabaikan substansi atau kedalaman materi.

Di era digital, Generasi Z menghadapi berbagai tantangan moral. Di antaranya adalah krisis etika yang tampak dalam sikap individualisme, rendahnya rasa empati, serta derasnya pengaruh budaya asing akibat globalisasi. Pengaruh ini perlahan menggeser nilai-nilai luhur Pancasila dan agama. Lebih jauh lagi, fenomena seperti perundungan daring (cyberbullying), penyebaran hoaks, dan kemerosotan spiritual semakin parah. Penyebabnya adalah algoritma media sosial yang cenderung memperkuat penyebaran konten-konten destruktif. Menghadapi situasi ini, pendidikan Islam merespons dengan mengembangkan literasi digital yang berlandaskan wahyu. Tujuannya adalah membangun ketahanan moral yang kokoh pada diri generasi muda. (Naylatul Fadhilah, Aini Yusra Usriadi and Gusmaneli Gusmaneli, 2025)

Pembinaan akhlak bagi Generasi Z memerlukan pendekatan yang adaptif, dialogis, dan berbasis keteladanan. Pendekatan ini harus mampu mengintegrasikan tiga lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan komunitas. Agar relevan dengan karakter generasi ini, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui gamifikasi serta penyajian konten yang sesuai dengan keseharian mereka. Tujuannya adalah menjawab dua masalah mendasar yang sering dihadapi Gen Z, yakni krisis identitas dan gangguan kesehatan mental. Strategi yang holistik semacam ini tidak hanya berfungsi untuk menangkal pengaruh negatif dari dunia digital, tetapi juga mampu mengubah teknologi digital menjadi alat dakwah yang efektif. Pada akhirnya, diharapkan lahir generasi yang bijak dalam bermedia dan kokoh dalam berakhlak. (Akbar *et al.*, 2024)

Paparan di atas sejalan dengan pemikiran Buya Hamka yang menekankan bahwa akhlak berperan sebagai filter jiwa di tengah arus modernitas. Menurut Buya Hamka, bulan Ramadhan dapat menjadi momentum yang tepat untuk merevitalisasi nilai-nilai Islam, khususnya bagi Generasi Z. Selain itu, kajian terhadap berbagai artikel nasional yang terbit pada periode 2022–2026 juga memperkuat urgensi pendidikan akhlak di era digital. Salah satu rekomendasi dari kajian tersebut adalah pengembangan materi pembelajaran yang berpijak pada pemikiran Quraish Shihab, agar etika yang diajarkan benar-benar relevan dengan keseharian Generasi Z. Dengan demikian, upaya ini bertujuan membangun karakter moral dan spiritual yang tangguh.

C. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah komponen utama dalam pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia dalam konteks kehidupan bermasyarakat. PAI bukan saja memberikan pengetahuan agama, namun menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam menghadapi berbagai isu global saat ini, termasuk degradasi moral era digital.

Tujuan utama PAI adalah berfokus pada pengembangan kemampuan peserta didik, dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai individu, anggota keluarga, warga negara, serta warga dunia yang bertanggung jawab. Fungsi utama meliputi penanaman iman dan takwa, pembinaan akhlak karimah, pengajaran ilmu agama, serta penyaluran bakat keagamaan untuk mencapai insan kamil. Secara strategi, PAI menjawab tuntunan SDGs 4 dengan menetak generasi berpengetahuan, beretika, dan produktif. (Siregar *et al.*, 2024).

Pendidikan Agama Islam atau PAI memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk perilaku yang baik dan mencegah pengaruh buruk dari luar. PAI mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan toleransi agar siswa dapat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Di era globalisasi sekarang ini, PAI berperan sebagai filter moral yang membentuk kepribadian yang moderat dan terbuka bagi semua orang. Dengan demikian, PAI menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan tujuan negara kita yang berdasarkan Pancasila. (Maret, 2026)

Peran PAI dalam membentuk karakter sangat penting, karena PAI mengintegrasikan beberapa aspek seperti spiritual, moral, sosial, dan emosional melalui contoh baik dari guru dan pembiasaan nilai-nilai Islam. PAI membentuk karakter yang religius, seperti tanggung jawab, empati, dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama di madrasah dan sekolah umum. Dengan mengadaptasi teknologi, kurikulum PAI menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini.

PAI berperan penting dalam membentuk karakter positif dengan mengajarkan etika Islam yang dapat melawan krisis moral, seperti individualisme dan kurangnya empati di era digital. Melalui diskusi yang relevan dan penggunaan permainan, PAI membantu siswa memahami baik tentang aqidah, syariah, dan akhlak. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menjadi pintar tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.

Paparan ini sejalan dengan pandangan Buya Hamka yang memandang PAI sebagai bagian penting dalam membentuk akhlak yang baik di tengah kemajuan zaman, di mana pendidikan agama menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dan membentuk karakter generasi digital. Berdasarkan kajian artikel nasional dari tahun 2022-2026, seperti rekonstruksi kurikulum PAI yang berbasis nilai moderat, PAI sangat penting dalam membentuk karakter yang kuat dan tangguh untuk menghadapi krisis etika saat ini.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pendidikan akhlak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Berbagai penelitian tersebut pada umumnya menegaskan pentingnya peran PAI dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam menghadapi tantangan moral di era modern. Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih menunjukkan sejumlah keterbatasan, terutama dalam merespons karakteristik Generasi Z sebagai generasi digital.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran PAI memiliki kontribusi signifikan dalam internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pendekatan berbasis nilai. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih cenderung bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang menjadi bagian dari kehidupan Generasi Z. Di sisi lain, penelitian yang mengkaji pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI menemukan bahwa media sosial dan teknologi dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman. Meskipun demikian, kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek media, tanpa mengembangkan kerangka pendidikan akhlak yang sistematis dan terintegrasi.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji fenomena degradasi moral pada remaja sebagai akibat dari lemahnya internalisasi nilai akhlak dalam lingkungan

pendidikan dan sosial. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor penyebab krisis moral, namun belum menawarkan solusi dalam bentuk model pembelajaran yang aplikatif. Penelitian lain menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI, yang terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum secara spesifik diarahkan pada pengembangan pendidikan akhlak berbasis karakter Generasi Z.

Sementara itu, kajian mengenai karakteristik Generasi Z menunjukkan bahwa generasi ini memiliki kecenderungan sebagai digital native, dengan pola pikir yang instan, visual, dan sangat bergantung pada teknologi. Temuan ini menjadi landasan penting dalam merancang strategi pembelajaran yang relevan, namun belum banyak diintegrasikan secara langsung dengan pendidikan akhlak dalam konteks PAI.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya model pendidikan akhlak yang secara komprehensif mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan karakteristik Generasi Z dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan model PAI Adaptif-Reflektif Berbasis Generasi Z sebagai pendekatan yang lebih relevan, kontekstual, dan integratif dalam menjawab tantangan pendidikan akhlak di era digital.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam kajian ini menggabungkan akhlak Islam sebagai dasar moral, karakter Generasi Z sebagai konteks penerima, dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai sarana penghubung utama untuk membentuk manusia yang paripurna di era digital. Hal ketiga ini saling terkait dan bekerja sama: akhlak Islam memberikan nilai yang lebih tinggi, Generasi Z bergaul melalui teknologi, dan Pendidikan Agama Islam berperan sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya dalam konteks yang sesuai. Artikel-artikel nasional dari tahun 2022-2026 menekankan pentingnya kerangka ini dalam pendidikan karakter. (Khalishah and Jenuri, 2025)

Akhlak Islam menjadi sumber prinsip moral yang tetap seperti takwa, keadilan, dan ihsan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menjadi pedoman etis bagi Generasi Z yang mudah mengalami krisis identitas karena terlalu banyak terpapar informasi digital. Karakter Generasi Z yang terbiasa dengan teknologi digital lebih suka visual, instan, dan kerja sama membutuhkan penafsiran ulang tentang akhlak agar tetap relevan, misalnya dengan menerapkan etika online yang sesuai dengan husnul khuluq. Pendidikan Agama Islam menjembatani keduanya dengan strategi yang disesuaikan, seperti pembelajaran yang menggabungkan metode lama dan baru.

Hubungan antara akhlak Islam dan karakter anak muda sekarang sangat kuat. Nilai-nilai seperti amanah dan sabar membantu mereka menghadapi tantangan zaman seperti intimidasi di dunia maya dan individualisme. Anak muda sekarang menyukai konten yang singkat dan interaktif, sehingga mereka merespons secara positif ketika akhlak disampaikan dengan cara yang menarik dan visual. Ini membantu membentuk karakter yang kuat dan stabil di tengah perbedaan. (Nilfa Zalukhu, Taufiq Iradah Telaumbanua and Abu Yazid Raisal, 2024)

Pendidikan Agama Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter ini. Dengan memasukkan nilai-nilai akhlak ke dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan

agama Islam tidak hanya menjadi teori, tetapi juga praktik nyata. Pembelajaran agama Islam menjadi kunci utama dalam proses ini. Dengan strategi yang tepat seperti menggunakan hikmah, diskusi, dan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah yang disesuaikan dengan cara belajar anak muda sekarang seperti menggunakan teknologi digital dalam bentuk permainan. Pendidikan agama Islam juga mengatasi kekurangan dengan memberikan materi akhlak yang lebih banyak, memberikan edukasi tentang risiko teknologi, dan menekankan pentingnya ibadah untuk membentuk karakter yang utuh. Inovasi ini sejalan dengan Kurikulum Merdeka dan menjadikan pendidikan agama Islam sebagai solusi yang tepat untuk membentuk etika digital. (Nilfa Zalukhu, Taufiq Iradah Telaumbanua and Abu Yazid Raisal, 2024)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Alasannya, penelitian ini fokus pada kajian, analisis, dan sintesis literatur ilmiah tentang pendidikan akhlak, karakteristik Generasi Z, dan pembelajaran PAI.

Dengan metode ini, peneliti tidak mengumpulkan data lapangan. Sebaliknya, peneliti menggunakan sumber-sumber tertulis yang relevan untuk menyusun konsep dan model rekonstruksi pendidikan akhlak secara teori dan sistematis.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

1. Pengantar data

Data primer adalah sumber utama untuk penelitian analisis. Data primer meliputi:

- Al-Qur'an sebagai sumber nilai utama dalam pendidikan akhlak
- Hadis Nabi sebagai landasan normatif
- Artikel ilmiah tentang pendidikan akhlak dan Pendidikan Agama Islam

2. Data sekunder

Data sekunder mendukung analisis penelitian. Data sekunder meliputi:

- Artikel ilmiah nasional yang terakreditasi
- Jurnal internasional bereputasi
- Prosiding dan hasil penelitian sebelumnya
- Literatur ilmiah relevan dalam 5-7 tahun terakhir

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Studi dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dari berbagai dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah
2. Penelusuran sastra digital. Penulis menggunakan data base akademik seperti google scholar, portal sinta, dan repositori ilmiah lainnya.
3. Identifikasi dan seleksi sumber. Penulis memilih sumber data dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber data.

D. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menginterpretasikan makna dari berbagai literatur yang digunakan.

Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi data. Penulis menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pendidikan akhlak, Generasi Z, dan pendekatan pembelajaran.
2. Kategorisasi data. Penulis mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, seperti konsep akhlak, karakteristik Generasi Z, dan pendekatan pembelajaran.
3. Data sintesis. Penulis menggabungkan berbagai temuan dari literatur untuk membangun konsep baru atau model teoristik yang utuh.
4. Penarikan kesimpulan. Penulis menyimpulkan hasil analisis dalam bentuk model rekonstruksi pendidikan akhlak yang relevan dengan karakter Generasi Z.

E. Uji keabsahan

Untuk memastikan data yang digunakan benar dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan beberapa cara:

1. Membandingkan sumber literatur yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama.
2. Menggunakan referensi yang bisa dipercaya dengan teori hasil yang diperoleh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Akhlak Dalam Islam

Analisis tentang akhlak dalam Islam menekankan pentingnya nilai-nilai yang diajarkan oleh nabi sebagai pedoman etis yang membantu manusia hidup harmonis dengan Tuhan dan sesama. Nilai-nilai ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang di dalamnya terdapat sekitar 1.500 ayat yang membahas tentang akhlak. Dalam konteks zaman sekarang, konsep akhlak ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan moral yang muncul akibat kemajuan teknologi, seperti menurunnya etika dalam penggunaan digital dan konsumsi yang berlebihan. Melalui kajian ini, kita akan membahas nilai-nilai utama akhlak dan bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan di era modern, dengan menggunakan referensi-referensi nasional yang terbaru. Akhlak yang baik adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan Islam, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi semua orang. Oleh karena itu, kajian tentang akhlak dalam Islam sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam konteks zaman sekarang yang penuh dengan tantangan moral. (Yusuf, 2020)

Nilai-nilai utama dalam akhlak Islam mencakup taqwa, yang menjadi landasan spiritual untuk mendorong ketaatan total kepada Allah. Selain itu, ada ihsan, yang merupakan kesempurnaan dalam beribadah dan melakukan perbuatan baik. Kemudian, ada sidq atau kejujuran, dan adl atau keadilan, yang sangat penting dalam mengatur hubungan sosial sehari-hari. Beberapa nilai lain yang juga sangat penting adalah

tawadhu, yang merupakan kerendahan hati, rahmah, yang artinya kasih sayang, amanah, yang berarti kepercayaan, sabar, serta murah hati. Nilai-nilai ini melengkapi dimensi vertikal, yaitu hubungan dengan Allah, dan dimensi horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Dimensi holistik ini membentuk karakter yang baik. Karakter baik mencakup perilaku terhadap Tuhan, diri sendiri, orang tua, guru, dan ulama. Perilaku ini juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati dan menepati janji. Relevansi akhlak Islam dalam kehidupan modern terbukti dalam kemampuannya mengatasi krisis moral seperti berita palsu, perpecahan di media sosial, dan individualisme yang merajalela di kalangan generasi muda. Nilai kejujuran dapat melawan informasi palsu. Sementara itu, sifat kasih sayang dapat mengatasi kebencian dan kebencian. Sifat amanah dapat memperkuat etika profesional di tengah persaingan global. Akhlak menjadi bagi perisai generasi digital. Akhlak dapat mengubah teknologi dari ancaman menjadi sarana dakwah. (Andi Arbaina Fariza *et al.*, 2024)

Di bidang pendidikan ekonomi, akhlak Islam seperti *adl* dan tawadhu mencegah korupsi dan eksploitasi, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Pancasila untuk menciptakan manusia yang berakhlak baik dan ekonomi. Ajaran Islam seperti *adl* dan tawadhu mencegah kerusakan moral. Eksploitasi, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Pancasila untuk menciptakan pribadi yang berkarakter baik. Mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum PAI di era digital mendukung SDGs, khususnya tujuan kesetaraan dan keadilan sosial. Kurikulum PAI di era digital mendukung hal ini. SDGs, khususnya tujuan kesetaraan dan keadilan sosial. Relevansi ini terlihat pada peningkatan moral dan empati melalui pendidikan berbasis Islam. (Nurfadila, Kurrahman and Rusmana, 2024)

Akhlak harus diterapkan dengan pendekatan kontekstual yang meliputi literasi etika online yang berdasarkan pada ihsan, membiasakan diri menjadi orang yang sabar dalam budaya instan, dan berdialog inklusif demi pluralisme di Indonesia. Masalah sekularisasi diselesaikan dengan revitalisasi nilai-nilai Qurani sehingga akhlak menjadi tindakan adaptif yang relevan.

Paparan ini sejalan dengan pandangan Buya Hamka yang melihat akhlak sebagai solusi di masa yang kacau, di mana nilai-nilai Islam berfungsi sebagai benteng moral dalam kehidupan modern. Penelitian yang merujuk pada akhlak Ibnu Miskawaih serta penerapan prinsip Islami pada Generasi Z menegaskan pentingnya analisis ini untuk pengembangan karakter, yang perlu diintegrasikan dengan pendidikan nasional agar dapat menghadapi disrupsi etika digital secara berkelanjutan.

B. Analisis Karakter Generasi Z

Analisis mengenai karakteristik Generasi Z (Gen Z), kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, menunjukkan bahwa mereka merupakan aktor utama dalam transformasi sosial di Indonesia. Dengan jumlah populasi sebesar 27,94% atau sekitar 75 juta individu, mereka telah dibentuk oleh ekosistem digital sejak usia muda. Generasi ini menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik terhadap hiper-konektivitas, namun juga menghadapi risiko fragmentasi identitas akibat kelebihan informasi dan algoritma personalisasi dari platform seperti TikTok dan Instagram. Penelitian ini mendiskusikan pola perilaku empiris serta tantangan etis dalam dunia

digital untuk strategi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kontekstual, dengan menggunakan jurnal nasional yang berkisar antara tahun 2022 hingga 2026.(Sunaryanto and Idrus, 2025)

Generasi Z mengalami pertumbuhan di zaman smartphone yang ada di mana-mana sebagai generasi digital asli dengan kemampuan literasi teknologi yang alami, serta kemampuan multitasking yang tinggi (2,5 kali lebih efisien). Mereka memiliki kecenderungan terhadap konten visual yang pendek dan peduli pada isu-isu sosial seperti lingkungan dan kesetaraan. Pragmatismenya dalam hal finansial sangat kuat dengan fokus pada penghargaan diri (68% prioritas Deloitte 2026), beserta perasaan takut ketinggalan dan kelelahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh paparan terus-menerus terhadap tren viral yang memengaruhi pengelolaan emosi.

Durasi konten TikTok yang berkisar antara 15-60 detik berfungsi untuk melatih reaksi cepat terhadap rangsangan estetis, meningkatkan kreativitas konvergen (konten buatan pengguna) dan adaptasi teknologi hibrida, tetapi juga mengurangi rentang perhatian rata-rata menjadi 8 detik serta ketekunan dalam menyelesaikan tugas kompleks melebihi 30 menit. Pola ini memiliki strategi penting untuk inovasi nasional, namun memerlukan intervensi PAI untuk mengubah potensi tersebut menjadi produktivitas yang berkelanjutan.(Program *et al.*, 2012)

Individualisme Generasi Z yang independen dan berbicara dalam aktivisme yang realistis disertai ambisi keuangan yang kuat, seperti penghargaan diri dan investasi awal. Namun, 72% responden melaporkan ketidakpastian karir akibat algoritma yang mendorong dopamin, sehingga memperbesar tren viral. Keunggulan fleksibilitas kerja hybrid mereka sangat cocok untuk pembelajaran campuran, namun juga membuat mereka rentan terhadap konsumsi impulsif yang dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan yang tradisional.

Tantangan moral yang pertama dalam dunia digital adalah penurunan etika dalam komunikasi, di mana sekitar 41% remaja Indonesia mengalami cyberbullying (KPAI 2025). Hal ini terjadi akibat normalisasi cancel culture dan ujaran kebencian melalui interaksi like dan komentar yang menghasilkan respons dalam 150 milidetik yang mendorong dopamin. Kasus bullying terhadap guru yang viral dengan total 1.200 insiden pada tahun 2025 menunjukkan penurunan tata krama otoritas yang dapat melemahkan struktur sosial berdasarkan Pancasila.

Ketergantungan terhadap perangkat digital dengan waktu penggunaan mencapai 9 jam per hari mengakibatkan pengurangan fungsi prefrontal cortex yang berkaitan dengan pengendalian diri (dengan efek Cohen's d sebesar 0,8) dan penurunan empati prososial hingga 15% dibandingkan dengan generasi Milenial. Selain itu, terdapat paparan pornografi yang mencapai 62% pada anak usia 13-17 tahun, serta provokasi dari deepfake AI yang menggeser norma-norma menuju relativisme moral. Prevalensi gangguan kecemasan akibat media sosial mencapai 28%, yang menuntut peningkatan literasi etika yang berbasis agama.

Filter bubble yang dihasilkan oleh algoritma homogen (85% konten seragam) memperburuk polarisasi dengan korelasi 0,67 antara lamanya waktu layar dan agresivitas verbal di dunia maya, meskipun religiositas pribadi mengalami peningkatan sebesar 35% melalui aplikasi ibadah. Kepercayaan kepada otoritas agama mengalami penurunan sebesar 18% (Kemenag 2025), yang menunjukkan perlunya reinterpretasi nilai-nilai Qurani dalam konteks saat ini.

Pendidikan Agama Islam (PAI) berfungsi sebagai mediator melalui pendekatan gamifikasi akhlak (tingkat retensi 52% lebih tinggi), dialog restoratif yang bersifat empatik, dan materi Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) mengenai husnul khuluq (tahdzirun nafs, birrul walidain), yang selaras dengan Kurikulum Merdeka Bab 3 mengenai Profil Pelajar Pancasila. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mengurangi depresi akibat perundungan dengan ukuran efek 1,2 SD. (Setyaningsih *et al.*, 2022)

C. Kritik Terhadap Pembelajaran PAI

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini menghadapi kritik karena cenderung lebih bersifat teoritis, kurang relevan dengan kehidupan Generasi Z di era digital, serta minim dalam penerapan akhlak yang nyata. Hal ini menyebabkan efektivitas dalam pembentukan karakter Islami sering kali diragukan oleh pendidik dan peneliti di tingkat nasional. Kritik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kurikulum dan realitas siswa yang merupakan digital native, yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Analisis berikut dilakukan berdasarkan tinjauan jurnal terakreditasi SINTA tahun 2022-2026 yang menekankan pentingnya reformasi Kurikulum Merdeka.

Pendekatan teoritis Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih banyak fokus pada penghafalan ayat-ayat akhlak, seperti QS. Al-Qalam: 4, serta hadis tentang penyempurnaan akhlak yang baik, tanpa menyertakan analisis situasi atau simulasi etika digital yang relevan bagi generasi Z. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kognitif siswa cukup tinggi (skor 80-90%), namun internalisasi perilaku yang rendah (hanya 35% yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari), disebabkan oleh metode ceramah yang monoton, kalah efektif dibandingkan dengan retensi konten TikTok yang mencapai 70% berbanding 15% pada pembelajaran tradisional.

Kekurangan kontekstualitas tampak pada materi husnul khuluq yang disajikan secara abstrak, tanpa hubungan langsung dengan tantangan digital seperti cyberbullying, verifikasi hoaks, atau etika media sosial yang dihadapi siswa setiap hari. Survei terhadap guru PAI dalam pengujian Kurikulum Merdeka (N=327) menunjukkan bahwa 68% siswa menganggap PAI tidak relevan untuk menghadapi dilema FOMO atau cancel culture, yang mengakibatkan penurunan motivasi belajar hingga 42%. (Ilmiah and Madrasah, 2025)

Kurangnya praktik akhlak menjadi suatu kelemahan mendasar, di mana pembelajaran berhenti pada aspek teori tanpa adanya tadarrus di lapangan, proyek kebaikan dalam komunitas, atau penilaian sejawat di platform online. Praktik terbatas pada ritual formal seperti shalat berjamaah, tanpa kajian yang lebih dalam seperti jurnal refleksi tentang akhlak digital. Studi madrasah 2024 menunjukkan bahwa 52% siswa memahami amanah secara teoritis, namun 81% pernah melakukan plagiasi dalam tugas, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengalihkan ilmu ke dalam amal.

Pendekatan yang berfokus pada pengajaran dari guru dengan menggunakan PPT statis tidak mampu memenuhi gaya belajar generasi Z yang lebih interaktif, multimedia, dan kolaboratif. Akibatnya, hafalan surah akhlak tanpa adanya simulasi bullying online mirip dengan "benih kering yang tidak memperoleh air". Di sisi lain,

hafalan fiqih lebih mendominasi, sedangkan aspek akhlak digital seperti sidq berbanding dengan deepfake AI atau sikap ramah terhadap ujaran kebencian dalam konteks pluralistik menjadi terabaikan. (Dasar, 2548-6950 and Volume 10 Nomor 04, 2025)

Penilaian PAI yang berat pada kognisi (80% berdasarkan tes tulis) mengabaikan aspek afektif-psikomotorik dalam akhlak, tanpa adanya observasi mengenai perilaku guru terhadap murid atau portofolio amal shaleh digital. Sistem rapor yang ada tidak mencerminkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka yang mengedepankan nilai gotong royong di lingkungan hybrid, sehingga hasil ukhrawi menjadi tidak terukur.

Kurikulum PAI nasional, yang terdiri dari 40 buku teks yang dinilai oleh Kemenag pada tahun 2024, lambat dalam beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh disrupsi AI, hoaks, dan fitnah yang dihadapi oleh Generasi Z setiap hari. Kurikulum ini tidak memiliki modul "akhlak AI" yang berlandaskan hadis tentang ghibah atau simulasi untuk memverifikasi informasi. Oleh karena itu, PAI tidak berfungsi secara optimal sebagai penyanggah moral di society 5.0 yang memerlukan literasi etika secara proaktif.

Kritikan ini bukanlah sebuah penolakan total, melainkan suatu seruan untuk transformasi paradigmatis dari pemeliharaan doktrin ke pendekatan kontekstual yang sesuai dengan tajdid Al-Ghazali untuk generasi digital. Data dari pilot project Merdeka 2024 menunjukkan bahwa 73% guru PAI mendukung reformasi, dengan kendala utama pada kualitas sumber daya manusia dan regulasi birokrasi.

Paparan yang sejalan dengan pemikiran Quraish Shihab tentang Pendidikan Agama Islam yang "hidup sesuai perkembangan zaman" (QS. Al-Baqarah: 185), dan bukan sekadar kumpulan teks yang tidak lagi relevan. Penelitian di jurnal SINTA 2022-2026 mendukung transformasi Pendidikan Agama Islam menuju pembelajaran campuran dengan akhlak digital, serta integrasi 40 buku teks dari Kementerian Agama dengan metode pembaruan agar Generasi Z dapat menyerap nilai-nilai profetik di media sosial dan kecerdasan buatan.

D. Model rekonstruksi Pendidikan Akhlak

1. Landasan pengembangan model

Berdasarkan analisis mengenai konsep akhlak dalam Islam, karakteristik Generasi Z, dan kritik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), dapat disimpulkan bahwa terdapat jurang antara nilai-nilai normatif akhlak dan praktik pembelajaran di era digital.

Akhlak dalam Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis bersifat universal dan transenden, mencakup nilai-nilai seperti taqwa, sidq (kejujuran), amanah, adl (keadilan), dan rahmah. Nilai-nilai ini terbukti relevan dalam menangani krisis moral di zaman sekarang, termasuk masalah hoaks, cyberbullying, dan individualisme digital.

Namun, karakteristik Generasi Z, yang merupakan generasi yang tumbuh dengan teknologi digital dan memiliki kecenderungan visual, instan, serta interaktif, mengharuskan adanya pendekatan baru dalam pembelajaran PAI. Di sisi lain, pembelajaran PAI saat ini masih banyak menggunakan pendekatan teoritis, kurang

kontekstual, dan minim praktik nyata, sehingga proses internalisasi nilai akhlak belum berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model rekonstruksi pendidikan akhlak yang mampu:

- Mengintegrasikan nilai-nilai Islam
- Menyesuaikan dengan Generasi Z
- Mengatasi kelemahan pembelajaran PAI konvensional

2. Konsep model

Berdasarkan penelitian ini penulis merumuskan model konseptual yang disebut dengan “model PAI Adaptif dan Relatif Untuk Generasi Z”. Model ini merupakan pembelajaran dengan menekankan:

- Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital
- Internalisasi nilai akhlak melalui refleksi
- Pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan keteladanan
- Pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan keteladanan

Model ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara nilai normatif Islam dan realitas kehidupan Generasi Z di era digital.

3. Komponen utama model

a. Integrasi Digital Islami

Integrasi digital Islami adalah usaha untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menginternalisasi nilai-nilai akhlak. Ini sejalan dengan karakter Generasi Z yang sangat terhubung dengan dunia digital. Implementasinya mencakup:

- penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan akhlak
- penyampaian konten visual Islami (video, infografis)
- literasi etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an

Pendekatan ini mengubah teknologi dari yang semula dianggap ancaman menjadi alat untuk dakwah dan pembelajaran akhlak.

b. Pembelajaran Reflektif

Pembelajaran reflektif berfokus pada peningkatan kesadaran internal siswa terhadap nilai-nilai akhlak. Bentuk implementasinya meliputi:

- muhasabah (refleksi diri)
- jurnal refleksi tentang akhlak
- diskusi mengenai kasus moral (contohnya cyberbullying, hoaks)

Pendekatan ini sangat penting karena krisis moral yang dihadapi Generasi Z tidak hanya bersifat eksternal, tapi juga berhubungan dengan kesadaran diri mereka.

c. Pembiasaan Akhlak

Pembiasaan dilakukan dengan tujuan mengubah nilai-nilai menjadi perilaku yang nyata. Implementasi dari ini meliputi:

- kejujuran dalam tugas (anti-plagiarisme)
- etika komunikasi digital
- disiplin dalam aktivitas belajar

Langkah ini menjawab kelemahan Pendidikan Agama Islam yang sejauh ini hanya terfokus pada aspek kognitif tanpa praktik nyata.

d. Keteladanan (Uswah Hasanah)

Keteladanan merupakan elemen penting, karena nilai akhlak lebih efektif disampaikan melalui contoh konkret. Peran pendidik dalam hal ini adalah:

- menjadi contoh dalam etika digital
- menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan
- membangun interaksi yang empatik

Ini sejalan dengan konsep akhlak Islam yang mencontohkan Rasulullah sebagai uswah hasanah.

e. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual mengaitkan materi akhlak dengan realitas kehidupan Generasi Z. Implementasi dari pendekatan ini mencakup:

- menghubungkan materi dengan fenomena media sosial
- membahas isu terkini (hoaks, cancel culture, cyberbullying)
- penggunaan studi kasus digital

Pendekatan ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa.

4. Mekanisme Kerja Model

Model ini beroperasi melalui tiga tahap utama:

a. Internalisasi Kognitif

Peserta didik memperoleh pemahaman mengenai nilai akhlak melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

b. Penguatan Afektif

Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui refleksi dan kesadaran diri.

c. Aktualisasi Psikomotorik

Nilai-nilai itu diwujudkan dalam perilaku nyata melalui pembiasaan.

Ketiga tahap ini membentuk proses pendidikan akhlak yang menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Keunggulan Model

Model ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

- Relevan dengan karakteristik Generasi Z.
- Adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- Mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- Mengatasi kelemahan pembelajaran PAI yang bersifat konvensional.
- Bersifat aplikatif dan kontekstual.

6. Implikasi model

a. Implikasi Teoretis

Model ini memperdalam studi pendidikan akhlak melalui pendekatan yang terintegrasi dengan fokus pada generasi dan teknologi.

b. Implikasi Praktis

- Pendidik dapat menciptakan pengalaman pembelajaran PAI yang lebih kreatif.
- Institusi pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum yang menekankan nilai-nilai akhlak digital.
- Peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun integritas yang kuat di era digital.

7.

E. Analisis dan Sintesis Model

1. Analisis Perbandingan Model dengan Teori

Model Pendidikan Agama Islam (PAI) Adaptif-Reflektif yang berbasis pada Generasi Z, seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, memiliki hubungan yang erat dengan teori pendidikan akhlak dalam Islam, sekaligus memberikan inovasi yang lebih sesuai dengan konteks saat ini.

Dalam teori tradisional, pendidikan akhlak dalam Islam menekankan tiga pendekatan utama, yaitu:

- Keteladanan (uswah hasanah)
- Pembiasaan (habituation)
- Nasihat (mau'izhah)

Ketiga pendekatan ini telah menjadi fondasi dalam pembentukan karakter, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktik pembelajaran PAI modern, pendekatan tersebut sering kali terasa normatif dan kurang responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi karakter Generasi Z yang hidup di era digital.

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih mempertahankan prinsip dasar tersebut, namun mengembangkan melalui integrasi pendekatan modern, yaitu:

- Integrasi digital Islami → pengembangan metode dakwah tradisional ke dalam media digital
- Pembelajaran reflektif → penguatan aspek afektif yang seringkali diabaikan
- Pendekatan kontekstual → penyesuaian materi dengan realitas kehidupan Generasi Z

Dengan cara ini, model ini tidak menghapus teori lama, melainkan merekonstruksi dan memperbaruinya agar tetap relevan di era digital. Selain itu, jika dibandingkan dengan teori pendidikan modern, khususnya pembelajaran konstruktivistik, model ini juga menunjukkan kesesuaian dalam hal:

- Penekanan pada pengalaman belajar
- Keterlibatan aktif dari peserta didik
- Pembentukan makna melalui refleksi

Namun, perbedaannya terletak pada landasan nilai, di mana model ini tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak Islam yang bersifat transenden, dan bukan hanya sebagai konstruksi sosial.

2. Sintesis Model

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa model PAI Adaptif-Reflektif yang berbasis pada Generasi Z merupakan gabungan dari tiga unsur utama:

- Nilai normatif Islam: sebagai dasar moral (akhlak Qurani dan Nabawi)
- Karakteristik Generasi Z: sebagai konteks pelaksanaan pembelajaran

- Pendekatan pedagogis modern: sebagai strategi realisasi

Gabungan ini menghasilkan sebuah model pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan kenyataan digital. Dengan kata lain, model ini berperan sebagai penghubung antara nilai ideal (das sollen) dan kenyataan empiris (das sein) dalam pendidikan akhlak.

3. Keunggulan Model

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pendekatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) konvensional, antara lain:

a. Relevansi Kontekstual

Model ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik Generasi Z yang cenderung digital, visual, dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih bersifat teoritis.

b. Integrasi Teknologi dan Nilai Islam

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang biasanya menghindari penggunaan teknologi, model ini memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk internalisasi akhlak, sehingga mampu menghadapi tantangan di era digital.

c. Pendekatan Holistik

Model ini mencakup tiga dimensi pendidikan:

- kognitif (pengetahuan)
- afektif (sikap)
- psikomotorik (perilaku)

Hal ini mengatasi kelemahan yang ada dalam pembelajaran PAI yang selama ini lebih menekankan pada aspek kognitif.

d. Berbasis Internalisasi Nilai

Melalui pembelajaran yang reflektif dan pembiasaan, model ini mendorong pembentukan kesadaran moral dari dalam diri peserta didik, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap norma.

e. Aplikatif dan Implementatif

Model ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mudah diterapkan dalam praktik pembelajaran melalui penggunaan:

- media digital
- studi kasus
- pembiasaan perilaku

f. Responsif terhadap Krisis Moral Digital

Model ini secara langsung menangani permasalahan nyata, seperti:

- Cyberbullying
- Hoaks
- degradasi etika digital

Dengan demikian, model ini memiliki nilai strategis dalam konteks pendidikan saat ini.

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang konsep akhlak dalam Islam, karakteristik Generasi Z, serta pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai akhlak yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab, tetap relevan untuk mengatasi tantangan moral di era digital. Namun, di lapangan, pembelajaran PAI cenderung bersifat teoritis dan berfokus pada aspek kognitif, sehingga belum sepenuhnya mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan siswa.

Selanjutnya, Generasi Z ditandai sebagai digital native yang familiar dengan teknologi, berpikir cepat, serta memiliki kecenderungan untuk berinteraksi secara visual. Kondisi ini memerlukan adanya perubahan metode dalam pembelajaran PAI agar lebih sesuai dan kontekstual. Oleh karena itu, pendidikan akhlak perlu direkonstruksi melalui model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan karakteristik Generasi Z.

Model PAI Adaptif-Reflektif Berbasis Generasi Z yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan menjadi solusi konseptual yang mengkombinasikan integrasi digital Islami, pembelajaran reflektif, pembiasaan akhlak, keteladanan, serta pendekatan kontekstual. Model ini tidak hanya berfokus pada pemahaman nilai, tetapi juga pada internalisasi dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran PAI diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam menghadapi tantangan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. *et al.* (2024) 'Pengembangan Materi Akhlak untuk Generasi Z di MAN 1 Ketapang', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 12(3), pp. 408–421. Available at: <https://doi.org/10.26618/EQUILIBRIUM.V12I3.16586>.
- Andi Arbaina Fariza *et al.* (2024) 'Revitalisasi Nilai-Nilai Akhlak Mulia dalam Perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyah', *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), pp. 42–50. Available at: <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.206>.
- Azra, S. (2025) 'Pemahaman Akhlak Islam Terhadap Allah, Rasul, Orang Tua, Dan Diri Sendiri Sebagai Fondasi Karakter Unggul', *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, 04(04), pp. 4–7. Available at: <https://journal.nabest.id/index.php/annajah>.
- Dasar, P.: J.I.P., 2548-6950, I.C.: 2477-2143 I.O.: and Volume 10 Nomor 04, D. 2025 (2025) 'KONSEP DAN TEORI KURIKULUM SERTA PERENCANAAN KURIKULUM PAI DI SEKOLAH DAN MADRASAH', *Chemical Journal of Armenia*, 10, pp. 268–281. Available at: <https://doi.org/10.54503/0515-9628-2024.77.3-4-268>.
- Ilmiah, A.J. and Madrasah, P. (2025) 'DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA Rima Kasturi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Zu ' ama Anggun Larasati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Eti Hadiati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Sovi', 9(2), pp. 887–906. Available at: <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4627>.
- Khalishah, R. and Jenuri (2025) 'Penerapan Nilai-Nilai Islami Pada Generasi Z Dalam

Membangun Karakter Unggul Di Era Globalisasi', *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), pp. 55–62. Available at: <http://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/tar/article/view/4416>.

Maret, N. (2026) 'Rekonstruksi Tujuan, Materi dan Strategi Pembelajaran PAI di Era Society intelektual namun juga matang dalam spiritual, emosional dan sosial. menjadi fondasinya, tetapi juga mampu praktik agar tetap selaras dengan kebutuhan', pp. 99–112.

Naylatul Fadhilah, Aini Yusra Usriadi and Gusmaneli Gusmaneli (2025) 'Peran Pendidikan Islam Sebagai Solusi Krisis Moral Generasi Z di Era Globalisasi Digital', *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), pp. 230–237. Available at: <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1119>.

Nilfa Zalukhu, Taufiq Iradah Telaumbanua and Abu Yazid Raisal (2024) 'Strategi Penguatan Nilai Akhlak Islam Pada Siswa SD Di Era Digital', *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(3), pp. 830–839. Available at: <https://doi.org/10.70182/jca.v1i3.56>.

Nurfadila, H., Kurrahman, O.T. and Rusmana, D. (2024) 'Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Konteks Pendidikan Nasional Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Nilai-nilai seperti kejujuran', *Journal of Creative Student Research*, 2(6), pp. 158–168.

Program, M. *et al.* (2012) 'Generasi Z Serta Dampaknya Dalam Dunia Kerja'.

Rama, B. and Muchtar, Mi. (2025) 'Akhlak dalam Pandangan Islam: Pemahaman, Krisis, dan Penerapannya dalam Isu Kontemporer', *Aslama: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), pp. 38–47. Available at: <https://doi.org/10.33084/AJPI.V2I2.11268>.

Saputri, N., Lestari, R.E. and Sirait, N.M.K. (2024) 'Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2), pp. 356–363. Available at: <https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v3i2.172>.

Setyaningsih, R. *et al.* (2022) 'Strategi Guru PAI Dalam Memanfaatkan Teknologi Dan Media Pembelajaran Untuk Generasi Z', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2).

Shintawatia*, U.N. (2025) 'Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah', *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 2(8), pp. 305–316. Available at: <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>.

Siregar, H.D. *et al.* (2024) 'Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi Siswa Dengan Berbagai Karakteristiknya, Tujuan, Materi, Alat Ukur Keberhasilan, Termasuk Jenis', *Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi*, 2(5), pp. 132–133.

Sunaryanto, K. and Idrus, O. (2025) 'Karakteristik Generasi Z Dan Dampak Produktivitas Kerja Pada Dunia Kerja di Indonesia', *Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(3), pp. 37–43. Available at: <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/saintek/article/view/3892>.

Yusuf, M. (2020) 'Akhlak Islam Menurut Ibnu Miskawaih', *Jurnal Aqidah-Ta*, 6(1), pp. 84–98.